

RELAȚII INTERDISCIPLINARE ÎNTRE ARHITECTURĂ ȘI INGINERIE

Mariana PANU,
Facultatea de Arhitectură, AUM
Lilian PANU,
Facultatea de Arhitectură, AUM

This article discusses interdisciplinary relationships between architecture and engineering and their evolution over time. The etymology of the words architecture and engineering establishes that in antiquity one person exercised these two professions. With the evolution of techniques and materials, there is a need to introduce engineering as a separate science, which has led to a discrepancy between these two professions.

However, the need for close collaboration between these two guilds has been demonstrated.

Key-words: *architecture, engineering, science, science.*

Analiza subiectului despre interdisciplinaritatea inevitabilă între arhitectură și inginerie nu poate fi efectuată fără explicarea termenilor cheie.

Arhitectura este știința și arta de a proiecta și a construi edificii după anumite concepții estetice și reguli tehnice [5, p. 96].

Ingineria reprezintă aplicarea cunoștințelor științifice, matematice în vederea proiectării, executării, întreținerii, modificării unor structuri sau ansambluri.

Pornind de la tratatul lui Vitruviu „Despre Arhitectură”, singura carte care s-a păstrat dintre numeroasele opere antice, definim legătura antică dintre arhitect și inginer. Arhitectul era, la origine, un archi

(prim, principal) – tekton (dulgher, tâmplar), deci un șef de echipă, un meșter constructor, strâns legat de execuție și bun cunoscător al materialelor și tehnicilor artisanale. Această legătură este susținută și de ideea unității a trei însușiri ale arhitecturii, stabilite în baza principiilor de bază ale lui Vitruviu:

1. Firmitas (soliditate, stabilitate) – domeniul staticii, al tehnicilor și al materialelor de construcție și alegerea sitului, elementele ferme ale construcției, cum ar fi ceea ce numim astăzi structura de rezistență. Termenul nu se referă însă strict la structura de rezistență, ci desemnează și durabilitatea în timp a tuturor elementelor construcției.

2. Utilitas (funcționalitate) - folosința clădirii și garanția unei bune funcționări. Acest termen desemnează toate deciziile de concepție și proiectare de natură a configurării construcției pentru a satisface cerințele, scopul pentru care a fost proiectată.

3. Venustas (frumusețe, expresivitate) - de la numele zeiței frumuseții, Venus, cerințe estetice/calități formale (proportii, echilibru, ornament). Vitruvius, la fel ca și arhitecții Renașterii, 1500 de ani mai târziu, erau în căutarea frumuseții formelor, proporțiilor, materialelor, compoziției, decorației, precum și a altor elemente care generează frumusețea în arhitectură și artă.

Trebuie observat faptul că în timp ce Firmitas și Utilitas se referă la concepte obiective și cuantificabile, Venustas, frumusețea, este un concept abstract, subiectiv, variabil în timp, spațiu și diferă de la individ la individ, și este foarte greu, dacă nu

imposibil, de definit precis. Însă, în accepțiunea multor istorici și arhitecți, adevărata istorie a arhitecturii și ingineriei începe din zona Greciei și Romei antice, deoarece arhitecții de aici căutau în mod susținut și științific obținerea unui rezultat nu doar rezistent și practic, ci și frumos și armonios, încă din faza de concepție, iar rezultatul se materializează sub forma unei construcții perfecte, conform proiectului.

Perioada arhitecturii preistorice este preponderent caracterizată de construcția locuințelor și a unor ansambluri megalitice, ce întruneau funcțiuni strict necesare vieții și de măsurare a timpului. Evoluția locuințelor începe de la structuri primitive din lemn și oase de animale, care frecvent erau acoperite cu lut, nămol sau piei, ceea ce denotă doar rezistența și funcționalitatea spațiilor locative create de om.

Stonehenge (după www.tes.com)

Analizând unele ansambluri megalitice, observăm legătura interdisciplinară nu doar între arhitectură și inginerie, dar și matematică, astronomie, fizică etc. Un exemplu relevant al acesteia este ansamblul megalitic Stonehenge, situat în comitatul Wiltshire din Anglia. Un experiment digital, realizat în urmă cu câțiva ani de cercetătorii de la English Heritage, arată că orientarea și structura pietrelor, precum și drumul pe care veneau oamenii spre cercul de piatră demonstrează că megaliiții de la Stonehenge sunt un calendar solstițial.

Trecerea timpului a determinat dezvoltarea construcțiilor, tipurilor acestora, materialelor utilizate și a tehnicilor de edificare. Facând trimitere la Egiptul Antic, menționăm vechile orașe egiptene care erau construite din piatră și cărămidă. Urmele descoperite ilustrează stiluri variate de temple, construite din coloane de piatră și lintouri (buiandrugii), sau fațade de piatră gravate și piramide. Unul dintre primii arhitecți cunoscuți este considerat Imhotep,

sub a cărui îndrumare a fost ridicată piramida de la Saqqarah, prima construcție monumentală din piatră. Acesta este un exemplu unde poate fi observată universalitatea arhitectului din perioada antică, acesta îmbinând profesiile de arhitect, inginer constructor și om de știință. Știința ingineriei își are rădăcinile în Roma și Grecia Antică, fiind aplicată atât în domeniul militar, cât și în aplicații civile, cum ar fi tehnologia construcțiilor, termelor, apeductelor, podurilor, drumurilor. Avântul ingineresc a fost elementul cheie care a adus bunăstare, prosperitate și a schimbat radical modul de viață al cetățenilor orașelor antice. Prima tehnologie inginerescă preluată și dezvoltată în domeniul construcțiilor a fost arcul de zidărie. Civilizațiile lumii antice, orașele Greciei Antice, respectiv Imperiul Roman au reprezentat o perioadă de dezvoltare puternică a rasei umane. În această perioadă arhitectura se situează la granița între artă și inginerie și a fost dezvoltată în mod științific și unitar.

Tehnologia română de execuție a arcelor de zidărie (după Țurcanu Costin Radu)

Odată cu Renașterea, meseriile arhitecților și inginerilor se dezvoltă treptat, îndepărtându-se de realitatea concretă a formei construite. Concepția arhitecturală se distanțează de execuția inginerescă, astfel formându-se două profesii separate, ce au o singură origine. Revoluția industrială a accentuat divizarea acestor două clase de specialiști, prin introducerea metalului ca un material de construcție tot mai des utilizat, acesta fiind mai ieftin, ușor de manipulat, ce oferă mai multe posibilități constructive. Spre deosebire de structurile de piatră sau cărămidă, utilizate de arhitecții secolului al XIX-lea, structurile din metal erau dezvoltate și întrebuințate de către ingineri. Inițial, termenul de inginer echivala cu specialist în mecanisme, însă în momentul în care a devenit evident faptul că metalul poate fi utilizat în domeniul construcțiilor, inginerii au solicitat să proiecteze și să calculeze de această dată elementele statice, cum ar fi grinzi de pod sau sisteme de acoperire a unor spații foarte mari.

Exemplul clasic al acestei perioade îl reprezintă Turnul Eiffel, construcție faimoasă pe schelet din oțel din Paris, care nu a fost întodeauna un simbol al Franței. Nemulțumirile personalităților din lumea artei, inclusiv arhitecți de vază, au izbucnit de la faza incipientă a construcției, întrucât această structură „monstruoasă” urma să umbrească toată arhitectura monumentală a Parisului. Scrisoarea de protest adresată autorităților, demonstrează indignarea oamenilor și temerile acestora: „Noi, scriitori,

pictori, sculptori, arhitecți, pasionați de frumusețea până acum intactă a Parisului, venim să protestăm cu toate forțele noastre, cu toată indignarea noastră, în numele gustului francez ignorat, în numele artei și istoriei franceze amenințate, contra ridicării, în plină inimă a capitalei noastre, a inutilului și monstruosului Turn Eiffel, pe care răutatea publicului, adesea imprimată cu bun simț și spirit justițiar, l-a botezat deja Turnul Babel. (...) Ca să vă dați seama de ceea ce spunem, e suficient să vă închipuiți pentru un moment un turn ridicol de înalt, dominând Parisul, ca un coș negru, uriaș, de uzină, strivind prin masa sa barbară Notre-Dame, Sainte-Chapelle, Turnul Saint-Jacques, Luvrul, Domul Invalizilor, Arcul de Triumf, toate monumentele noastre umilite, toată arhitectura noastră micșorată, dispărând, deci, în acest vis stupefiant. Și, vreme de 20 de ani, vom vedea turnul întinzându-se deasupra întregului oraș, fremătând încă de geniul atâtor secole, vom vedea alungindu-se, ca o pată de cerneală, umbra odioasă a coloanei odioase din bucăți de fier îmbinate” [4].

În urma acestor evenimente se accentuează discrepanța inutilă între arhitectură și inginerie. Dezvoltarea materialelor și tehnologiilor, inventate la acel moment, trebuia să consolideze interacțiunea dintre cele două ramuri, însă efectul produs a fost contrar așteptărilor.

Arhitectura secolelor XX și XXI a fost momentul decisiv în relația interdisciplinarității între arhitectură și inginerie, atestându-se noi tehnici de îmbinare a soluțiilor constructive cu cele estetice. După Sabrina Leon [1]. deosebim

mai multe tipuri de conexiuni între structura de rezistență și aspectul arhitectural al clădirilor.

1. Ornamentarea structurii de rezistență. Acest tip relație presupune proiectarea structurii de rezistență conform cerințelor spațial-volumetrică și funcționale impuse de destinația clădirii, apoi elaborarea aspectului estetic al construcției.

2. Structura de rezistență în calitate de ornament. În acest caz, structura de rezistență joacă un rol mai mult estetic decât constructiv, având uneori forme complexe, elaborate doar pentru a accentua anumite părți ale clădirii.

3. Structura de rezistență ca și arhitectură. Clădirile care se includ în acest tip de relație sunt zgârie-norii și clădirile cu deschideri mari, unde este necesară elaborarea unui proiect complex de rezistență, ce include și arhitectura în sine.

4. Structura de rezistență ca generator de formă. Structura de rezistență influențează direct arhitectura clădirii, indiferent de faptul că aceasta este aparentă sau nu, designul trebuie să fie adaptat proprietăților, necesităților și limitării scheletului ca o parte a vocabularului vizual.

5. Structura de rezistență ignorată. Uneori forma clădirii este creată fără a ține cont de scheletul portant, fapt ce este posibil datorită materialelor inovatoare, ce permit elaborarea unor compoziții îndrăznețe.

6. Structura de rezistență ca un simbol. Această categorie include clădiri reprezentate alegoric prin niște structuri, care vizual ne oferă imagini analogice unor mașinării, stații spațiale și aeronautice, ce îmbină atât esteticul, cât și criteriul tehnic.

7. Structura de rezistență și arhitectura ca forme sintetizate. Categoria dată presupune definirea formei arhitecturale prin structura de rezistență. Această metodă poate fi realizată prin șase procedee diferite:

- a. structuri spațiale;
- b. structură tip membrană;
- c. structură cu schelet;
- d. structură cu arce;
- e. structură tip cadru;
- f. pereți portanți.

8. Structura de rezistență și arhitectura ce forme contrastante. Această relație finală presupune un raport contrastant între arhitectură și structură prin prisma scării de percepere, geometrie, materiale sau textură.

În această cercetare se analizează evoluția relației interdisciplinare între arhitectură și inginerie, cele două din urmă fiind strâns legate de-a lungul timpului cu diferite ascensiuni și căderi. Practica mondială demonstrează necesitatea colaborării eficiente dintre ingineri și arhitecți în scopul elaborării unor edificii de valoare pentru societate.

BIBLIOGRAFIE:

1. Leon Sabrina, Structure as Architectural Intervention, Interdisciplinary Design: New Lessons from Architecture and Engineering, ACTAR Publishers, 2012, pp. 40-54.
2. Ioan Oprea, Carmen-Gabriea Pamfil, Rodica Radu, Victoria Zăstroiu, Noul dicționar universal al limbii române, București - Chișinău: Litera Internațional, 2006, 1676 p.
3. Turcanu Costin Radu, Curs de Arhitectură (<https://cursarhitectura.wordpress.com>).
4. Țone Florentina, De la „inutilul și monstruosul” Turn Eiffel la cel mai cunoscut simbol al Franței (<https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/de-la-inutilul-si-monstruosul-turn-eiffel-la-cel-mai-cunoscut-simbol-al-frantei>).
5. Noul dicționar universal al limbii române, București-Chișinău: Litera Internațional, 2006.